

8a Typischer Waldhirschen-Buchenwald (*Milio-Fagetum typicum*)

Beschreibung¹

Hochstämmiger Buchenwald mit beigemischter Tanne, dazu Bergahorn und Esche; keine Eiche, Hagebuche, Kirsche; gerade Stämme; Pionierbaumarten

Idealisiertes Bestandesprofil

Boden²

Humusform: Mull, manchmal leicht moderartig

Entwicklung: Braunerde, Parabraunerde

Eigenschaften: Skelettgehalt tief bis mittel, Gründigkeit tief, Säuregrad schwach sauer bis sauer, biologische Aktivität hoch, Durchlässigkeit normal bis leicht gehemmt

Ökogramm

Vorkommen der Waldameisen

Im Typischen Waldhirschen-Buchenwald liegt die Nest-Abundanz bei 5.6 Nestern pro km². Hier findet sich sehr häufig *F. rufa* mit einer Nest-Abundanz von 5.0. *F. polyctena* hat eine Nest-Abundanz von 0.6.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. rufa* handelt, liegt bei 89%.

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.